

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Verschijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam.*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Organisatieproblemen in de administratieve organisatie

Muller, Drs S.J. — Na een inleidende beschouwing over de inhoud van het begrip „administratieve organisatie” geeft de schrijver een analyse van de aard der gebreken in de administratieve organisatie en hun grondoorzaken. Er zijn in beginsel twee typen van grondoorzaken voor het niet aan haar doel beantwoorden ener organisatie. Het ene type wordt gekenschetst als onbekendheid met mogelijke alternatieven, het andere als het optreden van onvolkomendheden in het samenspel met name tussen administratie en overige organen. In vele gevallen spelen oorzaken van beiderlei type een rol. De voorzieningen die moeten worden getroffen zullen dan ook van tweeërlei aard dienen te zijn. Zowel ten aanzien van het overzien van alternatieve mogelijkheden door de betrokkenen als met betrekking tot de onderlinge samenwerking binnen het bedrijf zijn de moeilijkheden vooral de laatste 10 jaar sterk toegenomen; ten aanzien van het laatste vraagstuk bespreekt de schrijver de mogelijke rol van de psycholoog; vooral het eerstgenoemde probleem houdt een werkerterrein voor de accountant in, dat eveneens en iets uitvoeriger ter sprake komt.

A III - 1
E 74

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs huishoudkunde, mei 1960

Computer Operation by a CPA Firm

Broucek, Gerald R. — Om ook kleine bedrijven in de gelegenheid te stellen bepaalde gegevens elektronisch te verwerken richtte het accountantsbureau Ring, Mahony and Armer te Fort Lauderdale in Florida een computer-afdeling op, die werd toegerust met een kleine computer, de Royal Precision LGP -30. De gegevens kunnen door deze machine van een ponsrol worden afgelezen, hetgeen een bijzonder voordeel is, omdat het ook aan kleine bedrijven i.v.m. de geringe kosten mogelijk is de gegevens der administratie op een rol te ponsen. Er bestaan ponsapparaten, die aan tal van boekhoudmachines, en zelfs aan gewone telmachines, gekoppeld kunnen worden, en daarvoor is geen enkele organisatorische verandering nodig.

Het accountantsbureau stelde zich als doel gegevens te verstrekken, die voor de leiding der ondernemingen bijzonder nuttig zijn, maar die zonder computer niet of zeer moeilijk en tegen hogere kosten te verkrijgen zijn. Als voorbeeld behandelt de schrijver een transport-onderneming, en hij laat zien welke uiterst gedetailleerde kosten- en opbrengstgegevens de computer tegen betrekkelijk geringe kosten aan de client kon verstrekken.

Het is gebleken, dat het succes van een computer-service-bureau afhankelijk is van de kwaliteit der programmeurs. Snelle en fantasievolle programmeurs zijn onontbeerlijk voor het welslagen van een dergelijke onderneming, want zij bepalen de kosten.

A III - 3
E 738.4

The Journal of Accountanc (Verenigde Staten), juni 1960

Beleidsproblemen rondom de administratieve automatisering

Schroeff, Prof. Dr H. J. van der — Het streven naar meerdere efficiency doet zich ook voor op het gebied van de informatieverwerking in het bedrijf. Hierbij is de vraag: wel of niet automatisering, een beleidspunt van de eerste orde. Te vroege automatisering kan al even schadelijk zijn voor een bedrijf als een te late; aard en omvang van het bedrijf spelen een rol. Er zijn bedrijven, waarin de administratieve arbeid een alles beheersende plaats inneemt. Een reeks van overwegingen heeft deze bedrijven ertoe gebracht tot automatisering over te gaan, waarbij de te verwachten kostenbesparingen niet steeds op de voorgrond hebben gestaan.

Deze kostenbesparingen zijn uiterst moeilijk te bepalen, doordat er belangrijke - zowel kwantitatieve als kwalitatieve - verschillen in de informatieverwerking kunnen optreden: meer doelmatige informaties, kleinere foutenkans, enz. De beslissing om al of niet te automatiseren dient derhalve op meer te berusten dan op een eenvoudig rekensommetje.

Sommige delen van de informatieverwerking komen voor partiële automatisering in aanmerking. Door de gezamenlijke exploitatie van een elektronische rekenmachine kunnen ook die bedrijven bij de automatisering worden betrokken, die niet de omvang hebben voor de exploitatie van een eigen rekenautomaat. De partiële doorvoering schept de minste risico's, maar is niet vrij van nadelen, want zij is te veel instrumenteel en te weinig organisatorisch gedacht, d.w.z. partiële automatisering kan ertoe leiden, dat men goed verzorgde onderdelen van de informatieverwerking krijgt, die echter onvoldoende op elkaar aansluiten. In de traditionele opbouw van de organisatie wordt een scheiding gemaakt tussen de werkzaamheden van de verschillende afdelingen, zoals boekhouding, loonadministratie, enz. Bij integrale automatisering moet deze indeling worden losgelaten.

A III - 3
E 738.4

Economisch-Statistische Berichten, 1 juni 1960

La guerre des calculateurs électroniques aux Etats-Unis

R i c h a r d, F. M. — Uitgaande van gegevens uit het Amerikaanse tijdschrift „Fortune”, geeft de schrijver een overzicht van de huidige stand van toepassing van elektronische apparatuur voor administratieve doeleinden in de Verenigde Staten en een schatting van de ontwikkelingsmogelijkheden op dit terrein. Ingegaan wordt o.m. op de oorzaken voor mislukkingen en vertragingen bij de invoering van elektronische en mechanische administratiesystemen en op de mogelijkheden voor service-bureaux op dit gebied; tevens wordt aandacht gewijd aan de recente technische ontwikkeling o.m. op het gebied van het machinaal lezen van documenten.

A III - 3
E 738.4

Revue française de Comptabilité, juni 1960

The auditor and EDP

T o a n, A r t h u r B. — De automatisering met behulp van elektronische rekenmachines zal in de naaste toekomst een grote vlucht nemen. De accountant kan deze ontwikkeling tot op zekere hoogte remmen, maar evenzeer kan hij een positieve bijdrage leveren door zijn systeem van interne controle aan de EDP aan te passen. Tot nog toe beperkt de accountant de controle tot de gegevens, waarmee de rekenmachine wordt geïnstrueerd en de resultaten, welke laatste dan worden vergeleken met oorspronkelijke documenten. Zodra echter de computer meer actief werk gaat verrichten, zoals het automatisch bestellen van grondstoffen wanneer de voorraad een zeker minimum heeft bereikt, dient de accountant zich op de hoogte te stellen van wat er in de rekenmachine plaatsgrijpt.

Electronic Data Processing gaf meer mogelijkheden voor wat men pleegt te noemen management by exception. Volgens de schrijver kan de computer ook nuttige diensten bewijzen om te geraken tot auditing by exception. De accountant kan de machine instrueren met bepaalde normen en tolerantiegrenzen. De posten die buiten dit interval liggen worden dan door de machine uitgeworpen en kunnen nader worden onderzocht; bijvoorbeeld: alle uitgaven die meer dan x% van het budget afwijken. Tenslotte noemt de auteur nog enige andere doeleinden waarvoor de accountant in zijn beroepsuitoefening de computer gebruiken kan.

A III - 3
E 738.4

The Journal of Accountancy (Verenigde Staten), juni 1960

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Auditors' Qualified Reports

Een beperkende clause in de accountantsverklaring kan veel of weinig betekenen. In dit artikel wordt een aantal van dergelijke clauses geciteerd en besproken, mede in verband met de vraag in hoeverre deze op hun plaats zijn als voetnoot bij bepaalde cijfers en wanneer ze expliciet in de verklaring dienen te staan.

Voorts wordt het probleem behandeld, door wie en langs welke wegen kan worden opgetreden in die - gelukkig sporadische - gevallen waar een scherpe beperking van de accountantsverklaring noodzakelijk bleek. De accountant kan zelf weinig doen, ook al weet hij dat de zaken niet in orde zijn en wat eraan ontbreekt. Hij is immers niet alleen de vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer maar tevens die van de directie.

De schrijver bespreekt diverse mogelijke oplossingen van dit vraagstuk.

A IV - 2
E 635.451 : E 741.23

Accountancy (Engeland), mei 1960

De functie van de bedrijfseconomische statistiek

Meer, Drs B. van der — De bevolkingsgroei brengt voor het economisch leven onvermijdelijk een toenemende gecompliceerdheid mede, hetgeen een perfectionering van de organisatie, dat wil zeggen van de doelgerichte samenwerking van mensen, vereist. Aan een organisatie wordt een doel, een richting gegeven, maar het is steeds nodig na te gaan of de samenwerking zich nog wel in die richting beweegt. Daarvoor is nodig een waarneming van de richting waarin men zich beweegt en een interpretatie van deze waarnemingen, ten einde zo nodig corrigerend op te treden. Deze correctie kan automatisch gebeuren — men denke hier aan het mechanisme van de gouden standaard — ofwel van een wilsdaad van een verantwoordelijke instantie afhankelijk te zijn. Voor het bedrijfsleven is dezelaatste vorm te prefereren boven automatie, doch dan is bewuste interpretatie van de informatie vereist. Het is de taak van de bedrijfseconomische statistiek deze informatie te verschaffen en de interpretatie ervan voor te bereiden.

Een belangrijk punt in een organisatie is de snelheid van het corrigerend optreden en dus ook de snelheid van informatie en interpretatie. Het is soms van meer belang snel te kunnen stellen dat er een afwijking in een bepaalde richting van de doelstelling is opgetreden dan te weten hoe groot die afwijking precies is.

Ba III - 2
E 76

Maandblad voor Handelswetenschappen, mei 1960

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Ontwikkeling van de kwaliteitszorg

Fremery, Drs J. D. N. de — Reeds vóór de tweede wereldoorlog trok de toepassing van statistische methoden in de industrie de aandacht, maar pas tijdens de oorlog maakte de „Statistical Quality Control” een enorme opgang in de Angelsaksische landen.

In Nederland werd in 1945 de Vereniging voor Statistiek opgericht met als eerste sectie de Bedrijfssectie, en als periodiek „Statistica Neerlandica”. Deze vereniging neemt sinds 1952 een examen af, waaraan het diploma van „Statistisch Analyst” is verbonden. Ook de Statistische Afdeling van het Mathematisch Centrum te Amsterdam en de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O. besteedden aandacht aan het gebruik van statistische methoden in de industrie.

In 1954 werd met overheidssteun de Stichting Kwaliteitsdienst voor de Industrie opgericht, die het tijdschrift „Sigma”, een periodiek voor industriële statistiek en kwaliteitsbeleid uitgeeft, en sinds 1959 een cursus voor kwaliteitsanalist verzorgt. Het secretariaat van de „European Organization for Quality Control” berust ook bij de Kwaliteitsdienst.

Uit al deze activiteiten, het in Nederland verschijnen van het handboek voor kwaliteitsbeheersing van Schaafsma en Willemze, de ruime belangstelling die jaarlijks de Statistische Dag en de Dag voor Kwaliteitszorg trekken, kan worden geconcludeerd, dat in ons land, zeker in verhouding tot elders in Europa, de belangstelling voor een modern doelbewust kwaliteitsbeleid thans zeer groot is.

Ba III - 2
E 76 (311.42)

Economisch-Statistische Berichten, 15 juni 1960
(„Tien jaar industrialisatie”)

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Standardkostenrekening, Grundprinzipien, Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten

Weber, K. — De beginselen van de standaardkostenberekening worden in dit artikel helder uiteengezet; tevens worden verschillende vormen besproken waarin deze kan worden opgezet. De auteur gaat vrij uitvoerig in op de gegevens welke kunnen worden gebruikt om tot hoeveelheds- en tijstandaarden te komen. Het vraagstuk van de prijs waartegen de standaardhoeveelheid, resp. -tijd het best kan worden gewaardeerd, komt eveneens ter sprake. De nadruk ligt sterk op het analyseren van de afwijkingen tussen de standaard en de werkelijke offers. Basis voor de kostprijscalculatie dient te zijn een zorgvuldige projectie van de produktieomvang. Budgettering, ook van de algemene kosten, wordt gezien als een onmisbaar onderdeel van de calculatie op basis van standaardkosten.

De auteur stelt dat het behandelde systeem toepasbaar is op het terrein van de produktie

in engere zin, maar ook op dat van het beheer, de administratie en de verkoop. Hij bespreekt in het kort een aantal toepassingen van uiteenlopende aard en vermeldt uitvoerige bibliografische gegevens.

Ba IV - 2
E 136.323/4

Industrielle Organisation, 1960 nr. 5

Vervangingswaarde en alternatieve kosten

Kleerker, Prof. Dr S. — Dit artikel is een reactie op de beschouwing van van der Zijpp in de *Economist* van maart/april 1960, waarin o.m. werd gesteld dat de kostprijs-calcuatie in de bedrijfshuishouding dient te worden gebaseerd op de theorie van de alternatieve kosten. Na een inleidend voorbeeld gaat de auteur in op de definitie van de alternatieve kosten zoals die door van der Zijpp is gegeven. Hij constateert, dat men bij toepassing van de alternatieve kosten in deze zin en bij rationeel economisch handelen *nooit* tot een verlies kan concluderen. Voorts ligt in de gegeven definitie het marginalisme a priori opgesloten; de stelling van van der Zijpp dat op het pro en contra van het marginalisme niet behoefte te worden ingegaan, daar het kostenbegrip als zodanig daarbij niet in het geding is, blijkt dus niet houdbaar. Een nadere bezinning op de leer van de alternatieve kosten voert de schrijver tot de conclusie dat zij iets kosten noemt dat wezenlijk een opbrengst is. Zij kan een - onvolledige - norm voor een prijspolitiek opleveren, namelijk de norm dat men zal verkopen op de hoogste markt. Voor de problematiek van de kostprijs is het alternatieve kostenbegrip echter irrelevant; de gehele bedrijfsbeoordeling berust op een vergelijking tussen de opbrengsten en de integrale kostprijs in de zin van de vervangingswaarde.

Vervolgens wordt ingegaan op de kritiek op de leer van de vervangingswaarde welke door van der Zijpp is gegeven. De kern ligt hier in het onderscheid tussen de situatie van een bedrijfshuishouding in liquidatie enerzijds („economie van de curator”), die van het „going concern” anderzijds. Bij van der Zijpp bestaat een misverstand omtrent het wezen van de wet van de continuïteit. Voorts heeft hij de onmisbaarheid van de functie van het houden van de voorraad niet onderkend. Een en ander heeft tengevolge dat hij niet inziet dat het „gemis” van het geruilde goed een werkelijke vervangingsnoodzaak betekent in die gevallen, waar de wet van de continuïteit werkt en een minimum voorraad bestaat.

Binnen de doelstelling van de als continu beschouwde bedrijfshuishouding is er een direct causaal verband tussen het vervangen en het verkopen van het produkt.

Voor zover de alternativiteitsgedachte bruikbaar is staat zij *naast* de theorie van de vervangingswaarde en de kostprijs en niet daar tegenover.

Ba IV - 2e
E 136.2

De Economist, mei/juni 1960

Moelijkheden met de vervangingswaardetheorie

Meij, Prof. Dr J. J. — De schrijver confronteert hier de door Prof. van Muiswinkel in het najaar 1958 gegeven beschouwingen over de vervangingswaardeleer met de door hemzelf ontwikkelde opvattingen. Hij gaat daarbij grotendeels uit van het door hem elders uitgewerkte onderscheid tussen transactie-resultaat en voorraadresultaat van daaruit o.m. enkele punten welke samenhangen met het bepalen van de winst.

De schrijver ziet principieel geen verschil tussen de gedachtingang van de vervangingswaardeleer met betrekking tot de invloed van prijsveranderingen bij deelbare en ondeelbare voorraden. In beide gevallen is het bepalen van de offers op het moment van de ruil nog onvolledig, omdat men niet alle offers kent en de offers niet kan waarderen op de grootte die zij straks zullen blijken te hebben gehad.

Voorts wordt ingegaan op enkele concrete suggesties van Prof. van Muiswinkel en op een aantal verdere kritiekpunten. Over het geheel genomen is de schrijver het wel eens met diens opvattingen, al bestaan hier en daar deels terminologische, deels reële verschillenpunten.

Ba IV - 2e
E 136.322.1

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, juni 1960

Winstbepaling en winstbestemming

Meij, Prof. Dr J. J. — Dit artikel is een bewerking van een voor de Maatschappij van Nijverheid en Handel gehouden voordracht. Schrijver toont aan dat winstbepaling een beleidsvraagstuk is en niet een rekenprobleem dat op basis van objectief vaststaande gegevens kan worden opgelost. Noch de aandeelhouders, noch de geldgevers of de fiscus behoren dan ook invloed op de winstbepaling te hebben; deze kan, economisch gezien, evenmin statutair worden geregeld. Slechts de leiding van de onderneming kan vaststellen wat aan de onderneming kan worden onttrokken.

Winstbestemming is uiteraard eveneens een daad van beleid, en wel een die behoort tot de bevoegdheden van de aandeelhouders en eventuele andere deelgerechtigden in het ondernemingsresultaat. Directies behoren zich hiermee niet in te laten. Toch gebeurt dit veel, en wel in de vorm van geheime reservering. Voor zover dit niet in feite een voorzichtige winstbepaling is, - welke vooral na de oorlog terrein wint, en terecht -, berust dit op een verarring van winstbepaling en winstbestemming. Er zijn echter nog allerlei andere motieven voor geheime reserveringen mogelijk, zoals expansiefinanciering in de toekomst of het vergelijkmatigen van de dividenduitkeringen. De auteur toetst er verschillende op hun merites en gaat vervolgens na welke gevolgen geheime reservering met betrekking tot financiering via de kapitaalmarkt kan hebben.

Ba - IV - 8
E 342 : E 346

De Naamloze Vennootschap, mei 1960

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Die Finanzierung langfristiger industrieller Investitionen

Brunner, Andreas C.: — Alhoewel de Zwitserse ondernemingen erg weinig gegevens verstrekken over hun financiële situatie meent de schrijver te mogen stellen, dat in Zwitserland 75 % van de vermogensbehoefte der industrie gefinancierd wordt met eigen vermogen en 25 % met vreemd vermogen. Eén-derde van dit eigen vermogen is verkregen uit emissies of deelnemingen, hetgeen betekent dat 50 % van de totale vermogensbehoefte der Zwitserse industrie gefinancierd is met behulp van ingehouden winst. Op het eerste oog komt een verhouding tussen eigen vermogen: totale vermogen als 3 : 4 wellicht onaanvaardbaar voor, maar uit het Quarterly Financial Report for Manufacturing Corporations van de Federal Trade Commission blijkt, dat in de Amerikaanse industrie het eigen vermogen ruim 66 % van het totale vermogen uitmaakt en dan is, gezien de conservatieve financieringspolitiek der Zwitserse industrie, een cijfer van 75 % voor Zwitserland alleszins aannemelijk. Bij de becijfering van bovengenoemde percentages heeft de schrijver met geheime reserves rekening gehouden.

Deze situatie maakt het voor jonge ondernemingen moeilijk om een obligatielening geplaatst te krijgen, want de reeds gevestigde N.V.'s kunnen bij de uitgifte van een lening op buitengewoon hoge reserves bogen en dit schroeft de eisen der kredietgevers op. Hetzelfde overkomt de jonge industrieën, die bankkrediet willen opnemen.

Het artikel wordt besloten met een beschouwing over de fiscale aspecten van de zelf-financiering in Zwitserland.

Ba V - 6
E 322.21

Industrielle Organisation, juli 1960

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Der Entwurf eines Numerierungssystems unter besonderer Berücksichtigung der Kapazitätstheorie

Schildknecht, Jakob — Meer en meer zien zich ook middelgrote en kleine ondernemingen gesteld voor de vraag, hoe zij verbale begrippen kunnen aanvullen met numerieke klassificaties. Deze geven de mogelijkheid tot een indeling en nomenclatuur welke nauwkeuriger vastligt en minder plaats voor misverstanden laat. De invoering van ponskaartensystemen en van modernere organisatiemethoden drijft in dezelfde richting.

In dit artikel wordt een analyse gegeven van de gezichtspunten welke van betekenis zijn bij het ontwerpen van een bruikbaar systeem van numerieke klassificatie. In het tweede deel wordt ter illustratie een aantal details van een voorbeeld uit de praktijk besproken.

Ba VI - 1
E 640

Industrielle Organisation, 1960 nr. 5

Industrialiseren en uitbesteden

Meer, B. J. van der — In het Rapport Studiegroep Industrie wordt uitbesteden omschreven als het aan een ander bedrijf overdragen van een gedeelte van het eigen productieprogramma. In de praktijk wordt vaak van uitbesteden gesproken waar het in wezen om handelsartikelen gaat; om artikelen dus, die door de leverende ondernemer ook aan anderen worden verkocht.

Het uitbesteden blijkt in Nederland wat betreft de levertijd nog al eens moeilijkheden te geven. Een andere factor is, dat het toeleverende bedrijf in zekere zin een dependance van de uitbestedende onderneming vormt en daardoor ontstaat een wederzijdse afhankelijkheid, welke gezien de individualistische mentaliteit van de Nederlandse ondernemer een belemmering vormt voor de ontplooiing van het uitbesteden in ons land.

Voor sommige massa-artikelen eist de Euromarkt wellicht fusies tussen grote ondernemingen. Deze mammoet-bedrijven vergroten echter de kwetsbaarheid van de volkshuishouding, zodat, naar het oordeel van de schrijver, Nederland het meest gebaat zal blijken te zijn bij een per bedrijfstak verschillende samenwerking van zeer gespecialiseerde ondernemingen. Zodoende zal in de toekomst de klemtoon vallen op de specialisatie-uitbesteding, maar dit eist een bereidheid aan beide zijden om zich op een langdurige samenwerking in te stellen en een nauw overleg per bedrijfstak om door typebeperking de seriegrootte voor de toeleveranciers aantrekkelijker te maken.

Ba VI - 2
E 612.133

Economisch-Statistische Berichten, 15 juni 1960
(„Tien jaar industrialisatie”)

Efficiencybevordering als probleem van de topleiding

Sanders, C. E. soc. psych. drs. — Krachten, die de produktiviteit bevorderen, kunnen aan de andere kant ook strevingen oproepen, die aan het resultaat afbreuk doen. Steeds moet men zich rekenschap geven van de sociale situatie, waarin de kracht werkt. Het kernprobleem van de efficiencybevordering als vraagstuk van de topleiding is: hoe leren wij in onze actie rekening houden met de sociaal-psychologische krachten in onze arbeidsorganisatie. Dit vraagstuk wordt opgelost door overleg en motivering. De schrijver definieert het overleg als een vorm van samenwerking, waarbij de topleiding voor de door haar te nemen beslissingen gevoed wordt door gegevens van haar medewerkers. Dit overleg zal vooral efficiencybevorderend werken indien de topleider eigen functioneren ter discussie durft te stellen en eigen fouten durft te erkennen. Onder motivering wordt verstaan het opwekken van krachten in dienst van het bereiken van een optimaal produktief resultaat, hetgeen kan worden bereikt door de medewerkers het gevoel te geven als subject en niet als object behandeld te worden. Een en ander brengt met zich mee, dat in de toekomst aan sociaal gedragsonderzoek in de onderneming een ruime plaats zal moeten worden ingeruimd.

Ba VI - 16
E 641.221

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, juni 1960

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVoorwaarden

De groei van Methoden Tijd Meting

Maynard, Harold B. — De grondslagen van het voorafbepaalde tijdstudiesysteem werden gelegd in de periode 1941-1946. In 1947 werden de resultaten door Maynard, Stegert en Schwab gepubliceerd in „Methods-Time-Measurement”. In 1950 werd in de Verenigde Staten de MTM Association for Standards and Research opgericht en in 1957 in Europa het MTM International Directorate.

Er zijn in de groei der MTM twee fundamentele ontwikkelingen te onderscheiden: het gedetailleerde onderzoek van bewegingen en bewegingskenmerken en het streven om de tijd voor een werkzaamheid sneller te kunnen vaststellen door combinaties van bewegingen te maken.

Dit laatste leidde tot de Unified Standard Data methode. De MTM maakt het mogelijk snel elementaire tijden op te bouwen, en wanneer deze elementaire tijden op de juiste wijze gecombineerd worden kan zonder veel moeite een tijdformule worden ontwikkeld. Tijdformules reduceren het aantal besluiten dat genomen moet worden om een standaard op te stellen, nog verder. Maar, waar het werk te gevarieerd van aard is, zoals bij onderhoudswerkzaamheden het geval is, vergen zelfs tijdformules nog te veel besluiten. Voor onderhoudswerkzaamheden zijn daarom de Universal Maintenance Standards ontwikkeld.

Ba VII - 5
E 641.214.21

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, juni 1960

Team-Arbeit

In een speciaal nummer van het tijdschrift „Industrielle Organisation” zijn de voordrachten over „Teamwork” verzameld welke werden gehouden ter gelegenheid van het congres van de „Schweizerische Stiftung für angewandte Psychologie” in maart 1960.

De samenwerking van mensen in de industrie, in de economie als geheel, bij opleiding en training, leiding en researcharbeid wordt door een zevental deskundigen belicht.

Ba VII - 5
E 644.0

Industrielle Organisation, 1960 nr. 6